

EL IMPACTO DEL *BOOM* PESQUERO EN LIMA A TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA (1968-1975)

Análisis de la relación entre la prensa sindical pesquera y el gobierno

THE IMPACT OF THE FISHING BOOM IN LIMA THROUGH THE WRITTEN PRESS (1968-1975)

Analysis of the relationship between the fishing union press and the government

Jubert Vladimir Calderón Salazar
Carlos Raúl Huamán Quispe
Gerardo Samuel Velarde Beraun¹

Resumen

Esta investigación contrasta las representaciones del *boom* pesquero en la sociedad limeña durante el gobierno de Velasco (1968-1975), enfocándose en cómo la prensa escrita abordó este proceso. A través del análisis de periódicos y revistas, se exploran las estrategias gubernamentales para promover el consumo de pescado y la inversión en el sector, destacando la nacionalización de la industria pesquera; así como la respuesta de los sectores trabajadores a través de sus propios medios de prensa. El artículo aporta una visión crítica al considerar el papel de los medios en la construcción de una narrativa de prosperidad y desarrollo, y en la configuración de la percepción pública sobre la riqueza marítima y la pobreza laboral. Asimismo, se analiza la política de propaganda estatal, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la relación entre el Estado, la economía, los medios de comunicación y los trabajadores pesqueros en el Perú de los 70's.

Palabras clave: *boom* pesquero, prensa escrita, propaganda sindical, trabajadores pesqueros, narrativa revolucionaria.

Abstract

This research contrasts the representations of the fishing boom in Lima society during the Velasco government (1968-1975), focusing on how the written press dealt with this process. Through the analysis of newspapers and magazines, it explores government strategies to promote fish consumption and investment in the sector, highlighting the nationalisation of the fishing industry, as well as the response of the working sectors through their own press media. It provides a critical view by considering the role of the media in constructing a narrative of prosperity and development, and in shaping public perceptions of maritime wealth and working poverty. It also analyses state propaganda policy, offering new perspectives on the relationship between the state, the economy, the media and fish workers in Peru in the 1970s.

Key words: fishing boom, written press, union propaganda, fisheries workers, revolutionary narrative.

Recibido: 31 de julio de 2024

Aceptado: 22 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

Durante el período comprendido entre 1968 y 1975 el Perú experimentó un notable auge en la industria pesquera, conocido como el "*Boom* pesquero". Este fenómeno no solo transformó la economía del país, sino que también tuvo profundas implicaciones sociales y políticas, especialmente en la sociedad limeña. En este contexto, la prensa escrita jugó un papel crucial al comunicar y moldear las percepciones públicas sobre los acontecimientos y las políticas asociadas con este auge. Por ende, se planteó realizar una investigación centrada en el estudio del

¹ Los autores son estudiantes de pregrado de la carrera de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos contribuyeron de manera equitativa a la producción de este trabajo, y el orden de aparición se ha determinado alfabéticamente según sus apellidos. Correo de contacto autor de correspondencia: jubert.calderon@unmsm.edu.pe ORCID de los autores: [0009-0007-8591-1549](https://orcid.org/0009-0007-8591-1549) [0009-0002-8514-6350](https://orcid.org/0009-0002-8514-6350) [0009-0009-6704-1994](https://orcid.org/0009-0009-6704-1994)

impacto del *boom* pesquero en la sociedad limeña a través de la prensa escrita; ya que se busca darle otro enfoque a un fenómeno que muchas veces ha sido tratado exclusivamente desde el ámbito económico. El estudio busca enmarcarse en la historia social, con un enfoque particular en el análisis de los medios de comunicación como agentes de construcción de la realidad social. De tal manera, buscamos una comprensión más profunda de los procesos históricos y sociales que subyacen al *boom*. La interacción entre los medios de comunicación, el Estado y los actores económicos se enmarca en un contexto más amplio de modernización y desarrollo en Perú, donde la prensa jugó un papel clave en legitimar ciertas políticas y prácticas económicas, influyendo en la percepción pública y en la respuesta de la sociedad ante estas transformaciones; y cómo el rápido crecimiento de la industria pesquera y las políticas gubernamentales asociadas afectaron a los trabajadores y sus comunidades. Esta investigación explora cómo los medios de comunicación representaron a estos actores sociales y a la formación de percepciones públicas sobre sus roles en la economía y la sociedad.

El artículo se aleja de una metodología cuantitativa tradicional, ya que su objetivo es ofrecer una visión más amplia que contemple su impacto social y mediático; sin embargo, se emplean datos cuantitativos de manera complementaria para ilustrar el impacto económico de este fenómeno. La investigación cualitativa interpretativista con una metodología hermenéutica, basada en el análisis de contenido de fuentes primarias, como periódicos y revistas de la época, junto con una exhaustiva revisión bibliográfica de estudios secundarios, permite una comprensión detallada de las narrativas que los medios de comunicación construyeron en torno al *boom*, así como una contextualización más amplia de sus repercusiones en la sociedad y economía peruana. La selección de fuentes primarias incluyó una revisión exhaustiva de periódicos de Lima publicados entre 1968 y 1975 como *Correo*, *El Peruano*, *Expreso*, *La Crónica*, *Ojo* y *Extra*, junto con revistas sindicales como *El Amauta del Mar* y *Tambo Mar*, los cuales fueron elegidos por su cobertura constante de temas relacionados con el *boom* y sus implicancias sociales y económicas. La recopilación, que se realizó en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), tuvo como criterio de selección el estado de conservación de los materiales. Por ejemplo, mientras algunos periódicos, como *El Comercio*, presentaban dificultades de legibilidad debido a su deterioro, las fuentes finalmente elegidas se encontraban en buen estado, lo que facilitó un análisis más preciso e interrumpido. El análisis de contenido se centró en identificar patrones temáticos recurrentes sobre el impacto del *boom* en la sociedad limeña, prestando especial atención a las representaciones en prensa y las opiniones vertidas sobre las políticas gubernamentales de la época. La fundamentación teórica se basó en la teoría del *framing* de Erving Goffman (2006) y la teoría de los movimientos sociales de Sidney Tarrow. La primera nos permite comprender cómo los medios escritos, radiales o televisivos enmarcan la realidad social, seleccionando ciertos aspectos de los acontecimientos para presentarlos de manera que influyan en la opinión pública; contribuyendo a legitimar o cuestionar las políticas estatales relacionadas con la industria pesquera; a su vez la interpretan y reconstruyen, moldeando las percepciones del público. Por su parte, la teoría de los movimientos sociales de Tarrow (2012) ofrece un marco para analizar cómo los sindicatos pesqueros y otros actores del sector aprovecharon las oportunidades políticas y los canales de movilización para difundir y avanzar sus agendas. Asimismo, Tarrow destaca la importancia de las estructuras de movilización y las oportunidades políticas en el desarrollo de la acción colectiva. En este estudio, la prensa escrita es vista tanto como un observador de estos movimientos sociales como un actor que contribuye activamente a la difusión de sus demandas y logros, fortaleciendo el consenso público sobre los beneficios del *boom* pesquero y, en muchos casos, ocultando las voces críticas que surgían dentro de los sectores trabajadores.

Los objetivos de esta investigación son especialmente tres. Primero, saber cuál fue el contexto histórico del *boom* pesquero y del sector de pesca, lo cual nos permite situarnos alrededor del contexto nacional y como éste afectó al desarrollo industrial pesquero. Segundo, conocer las consecuencias económicas y la narrativa periodística sobre los efectos positivos de la producción en cuanto a la expansión del sector pesca y como ésta fue promocionada, narrada y comentada desde un discurso nacionalista revolucionario. Por último, explicar las consecuencias entre la población obrera dentro del sector pesca, fruto de la creciente demanda y auge pesquero a través de las revistas dirigidas y financiadas por ellos. El *boom* alteró las dinámicas sociales y laborales, generando cambios en las estructuras sociales hasta el punto de perjudicar a ciertos actores; por ende, en este estudio se busca analizar cómo los sindicatos pesqueros y otros grupos laborales respondieron a los desafíos y oportunidades presentados por el *boom*, utilizando la teoría del *frame* y la acción colectiva para entender cómo estos movimientos se organizaron, movilizaron recursos y comunicaron sus demandas.

Para comprender la relación boom pesquero, prensa y sociedad será necesario matizar algunos conceptos afines con estos términos, como “*Boom* pesquero”, el cual refiere a un tiempo determinado en el cual se vivió un alza de la producción de la harina de pescado, producto de múltiples factores medioambientales, industriales,

operativos y humanos. También será indispensable entender y matizar qué entendemos por “prensa escrita”, la cual de acuerdo con Morán y Aguirre (2008) “viene a representar un medio a través del cual se expresan ideas y planteamientos de determinados grupos sociales en un tiempo y espacio dado” (p. 238). La prensa escrita se compone fundamentalmente de publicaciones impresas, tales como: periódicos, revistas, boletines, etc. que, a su vez, se publican con cierta periodicidad y que operan en función a una línea editorial afín a los intereses, opiniones, perspectivas u horizontes de sus principales promotores en función a su correspondencia con el público objetivo del que, a su vez, emana la opinión pública. Moran y Aguirre (2008) señalan que es importante partir de ese conocimiento al revisar los impresos “porque toda creación discursiva que se plasma en la prensa escrita responde a una base económica y social” (p. 240) y es que éstos bien pudieron tratarse de un sector controlado por personas afines al régimen.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DEL *BOOMPESQUERO* EN EL PERÚ (1968-1975)

2.1. ANTECEDENTES E INICIOS DEL *BOOMPESQUERO*

Desde la década de 1950, la industria pesquera en Perú comenzó a experimentar un crecimiento significativo, aunque no con la misma magnitud que se observaría durante el *boom* pesquero de la década de 1970; lo que permitió que se sentaran las bases para lo que eventualmente se convertiría en una de las principales industrias del país, gracias a una combinación de factores económicos, políticos y tecnológicos. La pesca, particularmente de anchoveta, se convirtió en una actividad económica relevante debido a la creciente demanda internacional de harina de pescado, un insumo crucial en la alimentación animal, especialmente en Europa y Estados Unidos, mercados que buscaban fuentes de proteína para sus industrias ganaderas y avícolas (Romero y Contreras, 2006). A nivel tecnológico, la industria pesquera se benefició de los avances en la construcción de barcos y en el desarrollo de equipos de procesamiento; ya que las empresas privadas, muchas de ellas con capital extranjero, comenzaron a invertir en flotas más modernas y en la construcción de plantas procesadoras de harina de pescado. El papel de la tecnología y la inversión extranjera fue fundamental en la transformación de la industria pesquera peruana; además, dicha inversión trajo consigo no sólo capital, sino también conocimientos y técnicas avanzadas que contribuyeron al desarrollo de la industria (Contreras y Zuloaga, 2014). La introducción de tecnologías como los sistemas de sonar para la detección de cardúmenes de anchoveta y los nuevos métodos de procesamiento de harina de pescado aumentaron significativamente la eficiencia y la productividad de la industria, lo que permitió al Perú posicionarse como un líder mundial en la producción de harina de pescado, atrayendo aún más inversión y consolidando la industria pesquera como un pilar de la economía nacional (Maldonado y Puertas, 2009).

Durante este periodo, el gobierno peruano también jugó un papel crucial en el desarrollo de la industria pesquera, centrándose en promover la pesca como un sector estratégico para el desarrollo económico del país. Se implementaron medidas para incentivar la inversión en infraestructura y tecnología, y se ofrecieron beneficios fiscales a las empresas que invirtieron en la industria pesquera (Kuramoto y Glave, 2008) teniendo como caso en 1952, cuando se firmó un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú que facilitó la importación de atún peruano al mercado estadounidense; no sólo impulsó las exportaciones, sino que también fomentó el desarrollo de la pesca industrial en Perú (Maldonado y Puertas, 2009). El contexto económico y social del Perú en las décadas de 1950 y 1960 también contribuyó al desarrollo de la industria pesquera, ya que experimentó un período de crecimiento económico relativamente estable, con un aumento en la inversión en infraestructura y en el desarrollo de sectores estratégicos; sin embargo, persistían problemas estructurales como la desigualdad económica y la pobreza, especialmente en las zonas rurales (Basadre y Palacios, 2005).

El período del *boom* pesquero, principalmente entre 1968 y 1975, representa un capítulo significativo en la historia económica y social del país. Este auge estuvo caracterizado por un crecimiento sin precedentes en la industria pesquera, impulsado por la pesca de anchoveta y la producción de harina de pescado, lo cual tuvo implicaciones profundas en diversos aspectos de la vida peruana. En 1968, el General Juan Velasco Alvarado lideró un golpe militar que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, instaurando un gobierno de carácter nacionalista y reformista; su propósito era transformar profundamente la estructura socioeconómica del país mediante la implementación de políticas que priorizaran la redistribución de la riqueza y la nacionalización de sectores clave (Contreras y Cueto, 2013). Entre las reformas más destacadas se encontraban la reforma agraria y la nacionalización de industrias estratégicas, incluyendo la pesca, a la cual responde la creación de PESCA-PERÚ

en 1969, una entidad estatal destinada a gestionar de manera eficiente los recursos marinos. Esta medida permitió la nacionalización y centralización de la actividad pesquera, incrementando la producción y mejorando la competitividad en el mercado internacional (Kuramoto y Glave, 2008). PESCA-PERÚ jugó un papel crucial en la regulación y promoción de la industria pesquera asegurando que los beneficios de la explotación de los recursos marinos fueran distribuidos de manera más equitativa entre la población peruana.

La industria pesquera en Perú experimentó una transformación significativa durante el régimen militar; en particular, la pesca de anchoveta que alcanzó niveles sin precedentes, ya que las capturas anuales crecieron exponencialmente, alcanzando un pico de más de 12 millones de toneladas en 1970, lo que convirtió a Perú en el mayor productor mundial de harina de pescado (Romero y Contreras, 2006). Las exportaciones de harina de pescado se convirtieron en la principal fuente de divisas del país, superando incluso a la minería, que históricamente había sido el motor económico de Perú. Los ingresos generados por la pesca contribuyeron significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y fortalecieron la balanza de pagos, proporcionando los recursos necesarios para financiar diversas iniciativas del gobierno de Velasco (Thorpe y Bertram, 1978).

El impacto económico del *boom* pesquero también se reflejó en la inversión en infraestructura. Se desarrollaron nuevos puertos, plantas procesadoras y una flota pesquera moderna, lo que permitió mejorar la eficiencia y capacidad de producción (Contreras y Zuloaga, 2014). Además, el crecimiento de la industria pesquera generó miles de empleos directos e indirectos, lo que contribuyó a la reducción del desempleo y a la mejora de las condiciones de vida en las zonas costeras; también tuvo importantes repercusiones sociales. La migración interna aumentó significativamente, con muchas personas de áreas rurales trasladándose a las zonas costeras en busca de empleo en la floreciente industria pesquera, contribuyendo al crecimiento de las ciudades costeras y al desarrollo de una fuerza laboral especializada en la pesca y el procesamiento de productos pesqueros (Basadre y Palacios, 2005).

A pesar del crecimiento y desarrollo inicial de la industria pesquera, el *boom* también estuvo marcado por desafíos y crisis como la sobreexplotación de los recursos marinos que comenzó a generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la industria a largo plazo. La excesiva explotación de la anchoveta llevó a una disminución de las poblaciones de peces lo que, eventualmente, resultó en un colapso de la industria pesquera a mediados de la década de 1970 (Maldonado y Puertas, 2009). La dependencia excesiva de la demanda internacional también hizo que la industria fuera vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Las crisis económicas internacionales y las fluctuaciones en los precios de la harina de pescado impactaron negativamente en las exportaciones peruanas, exacerbando las dificultades económicas del país (Ferguson-Cradler, 2024). El legado del *boom* pesquero durante el régimen militar de Velasco Alvarado es complejo y multifacético; por un lado, el auge de la industria pesquera proporcionó un impulso significativo a la economía peruana, generando empleo y desarrollo en las zonas costeras. Por otro lado, la sobreexplotación de los recursos marinos y la falta de una gestión sostenible llevaron a una crisis que tuvo repercusiones duraderas en el sector pesquero (Romero y Contreras, 2006). A pesar de los desafíos y crisis, el periodo del *boom* también dejó importantes lecciones sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos naturales y la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales, para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sector pesquero (Kuramoto y Glave, 2008).

2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN E HISTORIOGRAFÍA DEL *BOOM* PESQUERO

Algunos trabajos previos a esta investigación reflejan justamente los esfuerzos del régimen por sacar adelante campañas a favor del consumo de pescado como la tesis de Miranda (2016); asimismo, los efectos degenerativos y decadentes de la industria también son reflejados con anterioridad en otros trabajos (Ferguson-Cradler, 2024) que comentan la crisis de la industria pesquera peruana en pleno régimen. Sobre los matices y alcances de esta investigación planteamos analizar el *boom* pesquero desde la mirada mediática de una red bajo dominio militar; por lo que al recurrir a la información obtenida por la prensa debe ser tomada con pinzas y constatada con la realidad, pues uno de los objetivos de esta investigación es la relación que guardó la prensa con la realidad económica y social, más allá de la manipulación de la prensa debido a que hubo una relación con cierto grado de paternalismo ofrecido por el estado y que ésta manifestó. El análisis del *boom* exige una revisión multidimensional ya sea en aspectos medioambientales, económicos, políticos y sociales como el estudio de Beddington, Agnew y Clark (2007) que sitúa la problemática de la sostenibilidad y la administración de los recursos marinos en un contexto global, proporcionando un marco que puede aplicarse a la pesquería peruana. A esto se

suma la obra de Chávez y Barber (1987), que explora las condiciones oceanográficas que influyeron en la pesca de anchoveta, una de las especies clave durante el *boom*; en cuanto a los efectos climáticos, Peña (2019) y Walsh et al. (1980) discuten sobre los efectos climáticos de El Niño y su impacto directo en la fluctuación de las poblaciones de anchoveta, lo cual introduce un análisis crítico sobre las vulnerabilidades naturales que afectan el sector. En el ámbito político y social, Quiroz (2013) aporta una dimensión crucial al abordar la corrupción estructural que caracterizó la administración de recursos durante el gobierno de Velasco Alvarado, tema que también es reinterpretado desde una perspectiva histórica en la obra de Aguirre y Drinot (2018) cuando analizan al gobierno militar desde una óptica revolucionaria y reformista.

Sin embargo, no existen muchas investigaciones con respecto al tema que se plantea en la investigación, de modo que este trabajo se sustenta en buena parte a través de investigaciones relacionadas con las temáticas de *boom* pesquero y prensa escrita. Ramírez (2003) analiza la relación entre la intelectualidad, la literatura y los medios masivos a través del pensamiento de José Carlos Mariátegui, José María Arguedas e Iván Thays. En la década de los 60 Arguedas aborda la migración andina hacia Chimbote en el contexto de crecimiento durante el *boom* contrastándolo con la realidad de los migrantes en su novela *El zorro de arriba y el zorro de abajo*. Asimismo, a fines de los 50 llega la televisión al Perú y desde el proyecto arguediano se otorga peso al fenómeno mediático por considerarse un medio eficiente para el acercamiento cultural entre costeños y andinos. Herbozo (2020), al abordar temas de migración y marginalidad a través de una lectura de la novela mencionada, sugiere una conexión entre los cambios económicos provocados por el *boom* y sus impactos socioculturales, particularmente en las comunidades costeras y migrantes. Complementando con este análisis, Delgado (2020) discute cómo la implementación de una economía circular en el sector pesquero podría mejorar la sostenibilidad de la industria en Perú, proponiendo políticas que buscan cerrar los ciclos productivos y reducir los desperdicios. El alcance de los medios masivos aumenta con el financiamiento de la industria de la publicidad que, a su vez, acrecienta su alcance en la capital. Miranda (2018) hace un recorrido por la historia de la anchoveta y su consumo: los antecedentes de la producción de la harina de pescado, las políticas de Estado para el fomento del consumo y aprovechamiento tanto de la anchoveta como de otras especies marinas, así como también la evolución del consumo de pescado. Roncagliolo y Maccasi (1989) señalan que los avances en la tecnología y la concentración de la publicidad en la prensa permitieron su control por parte de grupos de poder económicos, quienes buscaron captar la atención de los migrantes y trabajadores durante el proceso de cambios demográficos. No obstante, ellos abordan la relación entre prensa y gobierno en el contexto del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la Reforma de la prensa.

Maldonado y Puertas (2009) abordan la relación entre la política comercial de EE. UU., cómo influyó en la producción, y la formación de la industria pesquera peruana que para la década de los 50 comenzó a crecer y posteriormente a transitar de una producción de conservas a producir la harina de pescado principalmente; comenzando a experimentar un crecimiento significativo, aunque no con la misma magnitud que se observó durante el *boom* pesquero de los setenta. Durante este periodo, se sentaron las bases para lo que eventualmente se convertiría en una de las principales industrias del país, gracias a una combinación de factores económicos, políticos y tecnológicos.

3. REPERCUSIÓN DEL BOOM PESQUERO EN LA ECONOMÍA PERUANA Y LOS EFECTOS EN LA PROPAGANDA NACIONAL

3.1. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y SENSACIÓN EN LA ECONOMÍA

El primer estudio realizado para conocer “las dimensiones del recurso” (biodiversidad marina) y su sostenibilidad fue el de Robert Coker a inicios del S. XX. En su trabajo incluyó a la anchoveta, destacando su copiosidad y su poco aprovechamiento (limitada solo a la pesca extensiva o de consumo local). La anchoveta abundaba durante la estación de verano y su pesca se daba en los puertos de Pacasmayo, Chimbote, Puerto Eten, Sechura, Paita, Pisco, Cerro Azul, Mala y Mollendo. A partir de 1955 el principal rubro de la anchoveta fue la harina y ya con la Segunda Guerra Mundial se dio el *boom* de la industria pesquera conservera (se extrajo principalmente bonito). Luis Gamarra de Dulanto investigó y planificó el uso como fertilizante de la harina de pescado, la cual ya se veía como una industria prometedoras desde la década de los 40. De esta manera, fueron aumentando las toneladas de anchoveta que extraídas.

De acuerdo con Maldonado y Puertas (2009) el mercado de EE. UU. influyó en que la industria pesquera se centre en los productos enlatados y el aceite de pescado (en el contexto de la Segunda Guerra Mundial). En 1950 apareció la primera fábrica pesquera en Chimbote. Desde entonces hubo un crecimiento de la flota pesquera peruana con el consecuente aumento de producción e ingresos; asimismo, nace la industria de la harina de pescado en 1955. En esta época aumentó el interés y financiamiento de misiones financieras internacionales (Banco Mundial, Banco Internacional de la Reconstrucción y del Desarrollo) siendo el mayor destino de exportación Estados Unidos. Sin embargo, pronto ocurrieron disputas por los barcos pesqueros estadounidenses que pescaban en territorio marítimo.

En la década del 60 con el *boom* de la harina de pescado, el ministerio de pesquería realizó campañas de concientización sobre el valor nutricional de la anchoveta. En tal sentido se propuso pasar del CHI (Consumo Humano Indirecto) al CHD (Consumo Humano Directo), la utilización de lanchas especiales, medios de deshidratación más eficientes y mejores empaques para la anchoveta; aun así, había problemas con la calidad del pescado (en especial los transportados hacia la sierra). En el mismo sentido, la FAO priorizó el combate de la desnutrición y para ello se difundió el consumo de pescado, siendo el bonito protagonista como CHD y la anchoveta en el CHI –harina–.

Durante la década de 1960 se preparó el terreno para lo que fue el *boom* pesquero, mediante la modernización de la industria. La introducción de tecnologías avanzadas permitió la explotación a gran escala de la anchoveta para la producción de harina y aceite de pescado, productos que experimentaron una creciente demanda internacional.

El gobierno, muy interesado en este sector, estableció la Empresa Nacional de Pesquería (PESCA-PERÚ) en 1969, cuyo objetivo era centralizar y optimizar la explotación de los recursos pesqueros, reduciendo la dependencia del capital extranjero y controlando la producción y comercialización de productos pesqueros (Thorp y Bertram, 1978).

La industria pesquera tuvo su impacto en la economía nacional durante los años cincuenta (Kuramoto y Glave, 2008), pues antes de eso se limitaba al mercado local y poco más. Podría decirse que la industria pesquera peruana cobró impulso producto de la demanda estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial EE. UU. se había visto en la necesidad de explorar otros mercados producto de la situación de los mercados asiáticos y escandinavos. Mientras la industria pesquera peruana que en un momento apenas poseía 3 fábricas para 1930, pasará a poseer 23 para 1945 (Miranda, 2016). El sector industrial llegó a su auge en 1971, después de varios años de sobreexplotación, momento en el cual el régimen militar empezó la nacionalización de empresas. El rápido crecimiento que tuvo fue gracias a las renovaciones tecnológicas y a los préstamos bancarios a la industria producto de sus buenos resultados.

Desde 1956 hasta por lo menos los años 1970, hubo una continua alza en la extracción de pescado. Su impacto en la economía nacional se vio reflejado por sus índices de exportaciones totales llegando a superar a otros importantes sectores como el minero, petrolero y el agro a partir de 1958.

Figura 1. Exportaciones totales y tradicionales: AGRO, PESCA MINERÍA Y PETRÓLEO, VALOR FOB PERÚ, 1950-64 (índices, 1950 = 100)

Fuente: Kuramoto, J. y Glave, M. (2008, p.141).

Los objetivos en cuanto a la producción pesquera supera sus límites hacia 1970, cuando se alcanza una extracción de 12,28 millones de toneladas. Luego de 1970 la producción empezó a reducirse producto del fenómeno del niño la cual se tradujo en una baja de 10 toneladas para 1972, terminando su auge.

El apogeo pesquero tuvo un impacto profundo en la economía peruana. El impacto económico del boom también se reflejó en la inversión en infraestructura. Se desarrollaron nuevos puertos, plantas procesadoras y una flota pesquera moderna, lo que permitió mejorar la eficiencia y capacidad de producción. Además, el crecimiento de la industria pesquera generó miles de empleos directos e indirectos, lo que contribuyó a la reducción del desempleo y a la mejora de las condiciones de vida en las zonas costeras. La importancia de este sector para el gobierno fue tal que llegó a ser incluso parte de la propaganda nacionalista del régimen.

El *boom* pesquero también tuvo un impacto significativo en la estructura social peruana: la rápida expansión de la industria atrajo a miles de trabajadores a las ciudades costeras, especialmente a Chimbote, el cual se convirtió en el principal puerto pesquero del país. Este movimiento migratorio generó un rápido crecimiento urbano y la creación de nuevas oportunidades de empleo tanto en la pesca y otros sectores relacionados, como la construcción y los servicios. Sin embargo, este desarrollo también trajo desafíos, pues la expansión industrial alteró las dinámicas tradicionales de las comunidades costeras y planteó problemas ambientales, como la contaminación y la sobreexplotación de recursos pesqueros. Además, aunque muchos trabajadores encontraron empleo, otros enfrentaron condiciones laborales precarias y la falta de infraestructura adecuada en las nuevas áreas urbanas.

3.2. NARRATIVA Y PROPAGANDA ESCRITA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA

El régimen militar buscó resaltar y promocionar los buenos resultados de la producción pesquera por lo que hubo esfuerzos en promocionar a través de la prensa como apoyaba a la industria y a sus trabajadores, así como en promocionar la idea de que la producción de pescado podría beneficiar a la sociedad. Un ejemplo de esta promoción, y de las más importantes, se evidencia en cómo el Estado alentaba un mayor consumo de un tipo de pescados. Según Miranda (2018): “Las fuentes indican que la anchoveta no era considerada como una especie relevante para el consumo humano. Incluso, en algunos estudios, se la separa de las otras especies en las estadísticas, pues sus descargas se consideran dentro de las cifras para harina y aceite de pescado” (p. 24). Según la Dirección de Pesquería y Caza del Ministerio de Agricultura, hasta finales de 1960 el consumo de anchoveta era bajo en comparación con el bonito, cojinova, caballa, lorna y el tollo. La mayoría del pescado que se consumía era fresco, pero también se consumía pescado salado, congelado y enlatado. Entre las principales especies de CHD que se consumían estaban el atún, el barrilete y el bonito (Miranda, 2018). La captura de anchoveta para CHD era mínima o inexistente para 1970, la mayoría eran: bagre, sierra, picuda, pámpano, aguja, espejo, pez martillo, vieja, cocinero, barrilete, lisa, bonito, jurel, lorna, sardina, caballa, cojinova.

Uno de los encargados de promocionar el consumo de estos alimentos fue la Empresa Peruana de Servicios Pesqueros (EPSEP) (Miranda, 2018). Es así que, los intentos del gobierno por incentivar el consumo de pescado fueron múltiples, pero el que tuvo uno de los mayores alcances al público fue la prensa. Estos esfuerzos pueden verse en el *Expreso*, un medio de prensa que, aunque no estaba directamente ligado al gobierno, lo apoyó. El *Expreso* promocionará el consumo de pescado, especialmente entre los niños a quienes se veían como principales beneficiados, mediante su revista *El Escolar*.

A través del consumo de pescado también se pretendió aminorar la falta de otros alimentos necesarios en el mercado, como la carne de res o ave. Uno de los planes del estado para expandir su consumo fue a través de la educación escolar, pero como ya mencionamos sus esfuerzos estuvieron concentrados en la prensa, especialmente escrita. Y es que el papel de la prensa dentro de un contexto social en el cual el gobierno pretendía ofrecer una buena imagen va de la mano con lo que nos dice la teoría del framing sobre cómo la interacción simbólica, la fenomenología y la etnometodología buscan ser orientadas hacia una construcción social de la realidad y la fabricación del intercambio comunicativo o interacción social (Koziner, 2013).

El *Expreso* también incentivaba a las familias a ver el consumo de pescado como una alternativa a la carne, para esto fue necesario una campaña en donde se resaltó su valor nutricional, beneficios y alto contenido proteico.

Figura 2. Recetario de pescado

PAMPANITO EN SALSA DE CONCHAS
INGREDIENTES:
(6 PERSONAS)
6 Trozos de pampanito
4 Docenas de conchas
1 Tomate grande
2 Dientes de ajo
2 Tajadas de pan tostado y molido
2 Cucharadas de harina
1/2 Taza de aceite
1 Paquete de cebolla china
1 Cucharadita de perejil picado
1 Cucharada de margarina
Aji amarillo molido al gusto
Sal y pimienta al gusto
PREPARACION:
Condimentar el pampanito con sal y pimienta, envolverlo en la harina y freírlo en aceite. Aparte, limpiar las conchas y moler la mitad de ellas en la licuadora. Por separado, poner en una olla el aceite y freír la cebolla picada. Agregar el tomate pelado y bien picado, la sal, la pimienta, el aji, el ajo y freír bien. Enseguida, agregar las conchas licuadas y las enteras, el pan molido y el perejil, y dejar que hierva por tres minutos. Verter esta salsa sobre el pampanito previamente acomodado en una fuente. Acompañar con papas blancas fritas o papas amarillas sancochadas.

PAMPANITO A LA PLANCHA
INGREDIENTES:
(6 u 8 PERSONAS)
1 Kilo de pampanito
Sal, pimienta y nuez moscada
Jugo de limón
Ajo, perejil picado
1 Cucharada de harina
1/2 Kilo de alverjas sancochadas y pasadas en margarina
1/2 Kilo de puré de papas
PREPARACION:
Cortar el pampanito en filetes, condimentarlo bien, rociar con jugo de limón y espolvorear con el ajo y perejil picado. Pasar ligeramente por harina, colocarlos sobre una sartén bien caliente, previamente untada con aceite, dándolos de ambos lados. Antes de retirarlos rociarlos con bastante jugo de limón. Levantarlos con cuidado con una espátula ancha y servirlos bien calientes, acompañándolos con alverjas y puré de papas.

PAMPANITO EN SALSA CRIOLLA
INGREDIENTES:
(Para 8 personas)
8 Trozos de pampanito frito (150 gramos c/u.)
1 Cebolla
1 Tomate
2 Ajos verdes
1/2 Atado de culantro, ajos pimienta y sal
1/2 Limón
1/2 Naranja
PREPARACION:
Se corta la cebolla largueta, agregando el tomate en cuadritos, sin pelar, pero sin jugo y sin semillas. Aparte, se licúa o muelen los ajos verdes, con el culantro, la pimienta, sal y los ajos. Se añaden la cebolla y tomate, mezclan. Se añaden el jugo del limón y de la naranja. Cubrir el pampanito frito con esta salsa.

PAMPANITO CON SALSA DE PALTA
INGREDIENTES:
(6 PERSONAS)
6 Tiras de pampanito frito (150 grms. c/u.)
1 Palta grande
1 Cebolla chica y picada
1/2 Limón
Sal y pimienta
1/2 Taza de aceite
Jugo Maggi al gusto
PREPARACION:
Hace una crema con la palta, agregarle el jugo del limón y demás ingredientes en el siguiente orden: aceite, cebolla, sal, pimienta, el perejil, culantro, jugo Maggi. La salsa sirve para cubrir el pescado frito.

PAMPANITO AL HORNO
INGREDIENTES:
(6 PERSONAS)
6 Filetes de pampanito (150 grms. c/u.)
3 Yemas
4 Cucharadas de queso parmesano
3 Cucharadas de margarina
Harina, sal y pimienta
PREPARACION:
Se sazonan con sal y pimienta los trozos de pampanito, pasándolos por harina. Luego se acomodan en una fuente de hornear engrasada. Se bate margarina y se le añade las yemas y el queso parmesano.
Con este batido se cubren los filetes, se pon trocitos de margarina en la superficie, llevarlos al horno de 350°F., hasta que el pescado está cocido. Se sirve acompañado de verduras saltadas en margarina o un buen puré de papa.

Fuente: Revista *Diario Expreso*, imagen promocional.

El *Expreso* se dedicó también a ensalzar los buenos resultados de la pesca y su expansión manufacturera. La intención con esta promoción era resaltar como la pesca era un importante recurso marino nacional, de esta forma también se justifica su expropiación por ser un recurso valioso que no se debía regalar tal y como informaban diversos diarios. Todas estas campañas tuvieron los efectos deseados en cuanto al aumento en un mayor consumo de pescado.

Las intenciones por promocionar el consumo de pescado iban acompañadas por una intención del gobierno de mejorar los hábitos de consumo de la población. En aquel entonces el consumidor peruano tendía a ingerir alimentos en pésimas condiciones de salubridad, una de ellas era el pescado no preservado correctamente, lo que llevaba a enfermedades. Algunos de estos diarios, como el *Correo*², advertían sobre la peligrosidad de consumir alimentos en mal estado. Además, comentó sobre la riqueza marítima que poseía el Perú y de una “carrera hacia el mar”, haciendo analogía a la carrera espacial, debido a que las potencias mundiales como Alemania, EE. UU., Japón y la Unión Soviética se encontraban ansiosas de poder explotar la riqueza marítima de países como Perú al cual presionaban para que abandonaran los reclamos de las 200 millas marítimas. En este diario también podemos encontrar una promoción hacia lo que es la ingeniería pesquera como orientación profesional, obviamente debido a la demanda de la extracción marítima. Esta carrera era impartida en universidades como la Federico Villareal y la del Callao. El Estado requería de conocimiento científico para estudios oceanográficos y limnológicos. El diario *Correo* daba indicaciones sobre los objetivos del programa y sobre el plan de estudios y el transcurso de los 10 semestres.

*El Peruano*³ es otro de los periódicos que promocionó la extracción de pescado. En una de sus ediciones escribió sobre la buena y beneficiosa relación comercial en torno a la extracción de pescado entre Perú y EE. UU. En ésta se hace mención a una carta de Henry F. Dobyns, un antropólogo estadounidense, el cual manifiesta cómo los intereses de EE. UU. pueden operar tranquilamente y legalmente en aguas territoriales peruanas respetando las 200 millas marítimas sin incidentes algunos. En este punto se menciona también que Perú es el país líder de la

² *Correo*. N° 2872, 23 de marzo de 1971, p. 4.

³ *El Peruano*. N°8964, 2 de marzo de 1971, p. 32.

pesca mundial en gran medida gracias al puerto de Chimbote. Por otro lado, *El Peruano*⁴ hace mención también de la reafirmación que hicieron los trabajadores con su adhesión a la política pesquera del gobierno, mencionando como los trabajadores se muestran positivos por la revolución que es “acorde a las necesidades del pueblo” mientras que el ministro de pesquería Javier Tantaleán los felicita por su labor y anima a seguir desarrollando el sector al cual se refiere como “la columna vertebral de nuestra economía para poder colocar al país como una verdadera potencia no solo en la explotación de la anchoveta sino también en la pesca para el consumo humano”. Es en este diario donde también podemos encontrar información sobre el canon impuesto a ciertos tipos de productos. Se dedica una nota a un canon del 3% a las exportaciones de la harina de pescado y ballena. El canon es sobre el 3% del FOB acatando el artículo 2 del decreto de ley de N° 18076⁵.

En este punto también podemos referirnos a *La Crónica*⁶ como uno de los que también mencionan los derechos pesqueros que posee el Perú y son defendidos por el *Prescott Courier* de Estados Unidos. *La Crónica* menciona también cómo para marzo de 1971 habían regresado a las labores 18 mil pescadores habiendo terminado la veda. Se menciona que se perciben buenas expectativas por parte de la federación de pescadores. *La Crónica* detalla aspectos interesantes como cuando, por ejemplo, durante este tiempo se estuvieron reparando lanchas y cómo es que con el regreso de las actividades pesqueras grupos universitarios se unieron a las actividades⁷.

El *Ojo*⁸ dedica una columna a mencionar como “la ley de pesquería es revolucionaria”. Aquí se menciona como el presidente Velasco se encontraba analizando la posibilidad de crear un Fondo de Compensación Industrial similar al creado con la ley de pesquería. Este extracto del *Ojo* resulta interesante pues estas declaraciones hechas por Velasco fueron producto de una pregunta alusiva a una crítica hecha por el *Expreso*. Velasco se refirió a que “Estamos en un mismo país con un mismo gobierno y por lo tanto no pueden salir leyes con imágenes distintas”⁹ señalando además que las críticas del *Expreso* demuestran que en el Perú existe libertad de prensa. Velasco se refirió también a cómo la decisión de optar por esta ley de pesquería fue evaluada y consultada además de que el gobierno no buscaba que los trabajadores sean millonarios, pero sí que tengan mayores beneficios. Velasco excusa también como las intenciones del gobierno son reinvertir el 12% en compra de acciones de la empresa, debido a que según él solo así se mejorarían los dividendos¹⁰. Por último, el *Ojo* dedicó una columna a la comunidad pesquera la cual hizo serios reclamos a la ley de pesquería y señaló al poder público adoptar lineamientos al desarrollo empresarial, pues ellos se muestran en contra de la ley de pesquería. En esta, la Sociedad Nacional de Pesquería del Perú y asociación de armadores pesqueros del Perú señalan diversas objeciones con respecto a la legislación, de las cuales mencionaremos solo algunas. Primero se menciona como la propiedad comunitaria tiene características que llegan a confundirse con la propiedad, siendo así que el estado podría prescindir de la comunidad laboral. También señalan un ente comunitario en cada empresa que puede provocar un personalismo negativo que fraccionaría la unidad de mando y gestión. Estas fueron algunas de las demandas que tenían por fin lograr únicamente mejorar la producción para el “engrandecimiento de la patria”¹¹.

4. LA RECEPCIÓN DEL *BOOMPESQUERO* EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA PESCA EN LIMA

4.1. LA SITUACIÓN DEL SECTOR LABORAL Y LA INDUSTRIA PESQUERA EN LA PRENSA ANTES DEL GOBIERNO DE VELASCO

La extensión de la industria pesquera, gracias a las crecientes exportaciones de productos de origen ictícola, se buscó complementar con campañas publicitarias dedicadas al fomento del consumo de pescado por parte de la población, la modernización de las técnicas de extracción y de la infraestructura industrial. Sin embargo, los logros en materia económica mencionados en el capítulo anterior no se expresaron en mejoras de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores pesqueros, a pesar del aumento del PBI y del crecimiento urbano. La

⁴ *El Peruano*. N°8970, 9 de marzo de 1971, p. 24.

⁵ *El Peruano*. N°8985, 26 de marzo de 1971, p. 32.

⁶ *La Crónica*, 2 de marzo de 1971, p. 3.

⁷ *La Crónica*, 3 de marzo de 1971, p. 2.

⁸ *Ojo*. N°1111, 1 de abril de 1971, p. 4.

⁹ *Idem*.

¹⁰ *Ojo*. N°1112, 2 de abril de 1971, p. 4.

¹¹ *Ojo*. N°1116, 6 de abril de 1971, p. 16.

cobertura mediática del periodo de bonanza se abocó más en la promoción del consumo de pescado y del crecimiento económico que en reconocer las limitaciones del mismo proceso. De esta manera, fueron las organizaciones de trabajadores quienes asumieron el papel defensor tanto del sustento que les ofrece el mar como de sus derechos laborales a través de la prensa.

De acuerdo con Tarrow (2012) la prensa es capaz de generar un sentido de comunidad donde se comparte un mismo discurso y repertorio desde los cuales se plantean desafíos colectivos, objetivos y solidaridades. Tal es el caso de las revistas *El Amauta del Mar* y *Tambo de Mar* que no solo recogen las demandas de “los trabajadores del mar”, sino que se encargan de difundir los logros, la organización sindical, entrevistas, aspectos jurídicos y difusión de acciones políticas contenciosas como paros o huelgas. Así como toda la información mayormente relacionada al sector pesquero, sus reclamos, luchas, conquistas y reivindicaciones; sin embargo, esto no constituye un repertorio tradicional de acción colectiva que se caracteriza principalmente por las acciones directas, generalmente violentas y abocadas a conseguir reparaciones inmediatas. Al contrario, es un repertorio moderno que hace públicas sus demandas (“Programa mínimo de emergencia”) y establece formas de política representativas a través de sus asociaciones de organización sindical buscando combinar “las acciones sindicales con la lucha política”¹².

En 1968 la Federación de Pescadores del Perú, a través de *El Amauta del mar* reclamaba censos más sofisticados que contabilicen de forma más precisa la población de trabajadores del sector pesquero; asimismo, señalaba que los censos eran importantes para facilitar los estudios técnicos para brindar asistencia social, elaboración de pliegos de reclamos, número de pescadores activos o inactivos, perjudicados o beneficiados. Para facilitar los estudios técnicos con los cuales brindar asistencia social, elaboración de pliegos de reclamos, número de pescadores activos o inactivos, perjudicados o beneficiados. En el pliego de reclamos que tenían, suscribían además de la Federación de Pescadores del Perú: la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros, Asociación Nacional de Propietarios de Embarcaciones de Pesca y la Sociedad Nacional de Pesquería.

Estos grupos reclamaban una adecuada definición jurídica del trabajo de la pesca ya que había problemas en el reconocimiento legal de los contratos laborales puesto que no había uno específico, además de eso reclamaban salarios justos. Además, protestaron contra la intromisión del gobierno a través del Ministerio de Trabajo con la RS N° 314 del 23 de agosto de 1966, aduciendo desorganización, de igual manera, reclamaron la recuperación de sus propios fondos y que no se depositen en bancos privados, sino que se cree un Banco del Pescador¹³.

La prensa permitió la construcción de una identidad sobre la base de sus demandas compartidas, las redes de solidaridad, la represión, el oficio compartido y la fijación de antagonistas: magnates de la pesca y el Estado (ministro de Pesquería); así como, la adopción de un discurso con la retórica de la izquierda política. De acuerdo con la teoría sobre los movimientos sociales de Tarrow, son sus características cosmopolitas (abarca otras localidades como Chimbote, Huarney, Chancay, Ilo), modulares (dicho repertorio es transferible a otros escenarios) y autónomas (la movilización es auténtica, nace de ellos y busca contacto con los centros de poder) que también les brinda esa condición de “modernos”. Además, en estos procesos también se puede destacar algo que Tarrow mencionó: que con la expansión de los Estados nacionales, los blancos de la acción colectiva pasaron de ser actores privados y locales a centros nacionales de toma de decisiones. No obstante, el Estado puede convertirse en mediador contra agentes no estatales (esto ocurrió en la relación sindicatos pesquero-Estado principalmente con Velasco); por ejemplo, la depredación de la anchoveta a causa de embarcaciones estadounidenses o incluso con los magnates de la pesca; sin embargo, también puede convertirse en objetivo si es el antagonista del movimiento social. Las expectativas con respecto al gobierno variarán, esto se verá en el siguiente apartado.

4.2. LAS EXPECTATIVAS Y CONTRASTES DE LA PRENSA SINDICAL DURANTE EL GOBIERNO DE VELASCO ALVARADO

La situación inmediata que precede al golpe de Estado de Velasco Alvarado era de un clima de descontento y protesta dentro del sector de los trabajadores industriales pesqueros. Sin embargo, durante los inicios del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas respaldaron las medidas de Velasco con respecto a la Reforma

¹² *El Amauta del Mar*. N° 8, 23 de junio de 1976, p. 2.

¹³ *Tambo de Mar*. N° 1, 28 de junio de 1968, pp. 1-3.

Agraria, además recomiendan que también se actúe en el campo laboral y estudiantil (reforma universitaria) y ven con esperanza de cambios su gobierno: “Es necesario decir que nunca antes se vislumbra mejores posibilidades de cambio y transformación en la Pesquería Nacional y las relaciones imperantes dentro de ella”¹⁴. La Federación a través de esa revista propone una serie de medidas que debían implementarse para la reforma del sector pesquero y, por otra parte, celebró los beneficios sociales para los pescadores dedicados a la pesca del consumo humano (vacaciones, indemnizaciones, seguros).

La Federación a través de esta revista propone una serie de medidas que debían implementarse para la reforma del sector pesquero como el respaldo al gobierno en la defensa de las 200 millas frente a “argucias diplomáticas e intrigas ante organismos internacionales que propician los gobiernos imperialistas de EE. UU. y la URSS se proyectan para imponer una Conferencia Internacional 12 millas como Jurisdicción Marítima o Límite de aguas territoriales”¹⁵.

La Ley de Pesquería implementada por Juan Velasco Alvarado tenía como objetivos nacionalizar la industria pesquera, promover el desarrollo económico del país, proteger y manejar sosteniblemente los recursos marinos, mejorar las condiciones laborales de los pescadores, modernizar la infraestructura y tecnología del sector, y fomentar la autosuficiencia alimentaria asegurando un suministro constante de productos pesqueros para la población peruana. Por ejemplo, “Pesquería utilizará antigua y eficaz “trampa” para peces”: “El Ministerio de Pesquería realizará durante cuatro meses pruebas de investigación básica y una operación piloto para instalar redes fijas “del tipo trampa”, un antiguo artificio de pesca que ha recobrado vigencia por su gran efectividad”¹⁶.

Figura 3. Noticia referencia a la pesca

Pesquería Utilizará Antigua Y Eficaz “Trampa” Para Peces

El Ministerio de Pesquería realizará durante cuatro meses pruebas de investigación básica y una operación piloto para instalar redes fijas “del tipo trampa”. Para ello utilizará la “Almadraba”, un antiguo artificio de pesca que ha recobrado vigencia por su gran efectividad.

En esa labor de investigación y experimentación el Ministerio de Pesquería contará con la cooperación de los técnicos de la Compañía Kin Kai S.A., quienes informaron que en el Japón hay tres mil redes de ese tipo.

La “Almadraba” es una red “tipo trampa” que se fondea cerca de la costa para interceptar y capturar los cardúmenes de peces que se desplazan en esas aguas.

Existe cerca de un centenar de tipos de “Almadraba” que según sus tamaños pueden ser trabajados por tres o cincuenta pescadores en lanchas de una y dos toneladas. El aparejo permite seleccionar las especies que se desean atrapar, de acuerdo a la profundidad en que se colocan y la estructura y dimensiones de la “Almadraba”.

El aparejo funciona las 24 horas del día y no es necesario perseguir o detectar los cardúmenes. Es posible conocer desde tierra el volumen del cardumen capturado, con aparatos electrónicos, lo que permite preparar la cantidad necesaria de hielo para la conservación.

Es más, para trabajar la “Almadraba” no se precisa de personal especializado y los cardúmenes capturados pueden sacarse en embarcaciones chicas. La red tiene una duración operativa de 8 a 10 años y reponerla no resulta costoso porque ya no hay que hacer estudios preliminares de ubicación y colocación.

Se dice que este tipo de red tuvo su origen en España e Italia.

Las vacaciones útiles organizadas por la Municipalidad de San Martín de Porres fueron clausuradas por el Alcalde Teófilo Vidal Bryson, con una visita a las playas de Ancón. Padres de familia y decenas de niños participaron del paseo.

Av. “9 de Octubre” Entra en Servicio

Diversos Pueblos Jóvenes de los alrededores de la Capital se beneficiarán con la nueva Avenida “9 de Octubre”, que será hoy entregada al servicio a las seis de la tarde, en ceremonia a la que ha sido invitado el Ministro de Transportes y Comunicaciones, General Aníbal Meza Cuadra.

El Alcalde de Lima, Ing. Eduardo Dillé,...

Fuente: *La Crónica*, 5 de marzo de 1971.

¹⁴ *El Amauta del Mar*. N° 3, 17 de octubre de 1969, p. 1.

¹⁵ *El Amauta del Mar*. N° 4, 1969, p. 5.

¹⁶ *La Crónica*, 5 de marzo de 1971, p. 2.

Empero, no estaban en la misma sintonía en algunas cuestiones; por ejemplo, la postura de la Federación de Pescadores del Perú estaba a la expectativa de la cooperativización en la administración de las empresas: “Frente a la próxima Ley de pesquería nuestra respuesta es cooperativización de la industria pesquera”¹⁷ sin ser correspondidos necesariamente por el gobierno de Velasco. La Ley General de Pesquería creó la Comunidad Pesquera ante la cual la Sociedad Nacional de Pesquería presentó sus críticas, puesto que en vez de promover la producción lo que hace es obstaculizarla, asimismo, se continúa con el sistema de industria privada (Ojo, 1 de abril de 1971). Esta información se contrasta con la cobertura que le dio el Diario *Extra*¹⁸, la comunidad de pesquería permitiría la participación de los trabajadores en la gestión, propiedad y beneficio de las empresas pesqueras de propiedad privada. El ministro de Pesquería Javier Tantaleán afirmó que no es intención del gobierno cooperativizar las empresas pesqueras como señala *Ojo* en su artículo del 2 de abril de 1971.

Para 1978 *El Amauta del Mar*, órgano de la Federación de Pescadores del Perú, se mostraba crítico frente al gobierno de Morales Bermúdez y la administración de los recursos económicos provenientes de la pesca. En la revista podemos encontrar: reclamos por mejores condiciones de vida, aumento de salarios, reclamo por casos de corrupción en las empresas expropiadas de la industria pesquera, también sobre mayor trabajo, contra la represión y la renuncia del ministro de pesquería, Francisco Mariátegui Angulo, al que se le acusa de la crisis pesquera de aquel entonces. Asimismo, en el contexto de la contrarrevolución durante el gobierno de Morales Bermúdez, con respecto a las empresas estatales, critica la “destrucción de Pesca Perú” y la transferencia al capital privado de su flota pesquera estipulado en el D. L. 21558, responsabilizando la quiebra de las pequeñas empresas de extracción pesquera directamente a la gestión del gobierno.

5. CONCLUSIONES

Desde un punto de vista historiográfico, esta investigación aporta una perspectiva integral y crítica sobre el *boom* pesquero, abordando no sólo sus aspectos económicos o ambientales, sino, principalmente, la cobertura mediática de la prensa sindical pesquera, contribuyendo a la historiografía peruana mediante la integración de fuentes primarias, como informes gubernamentales y la recopilación de diarios y revistas de la época, y secundarias, como estudios previos y análisis económicos. Este enfoque de contraste de fuentes a través de la revisión de fuentes ha permitido una comprensión más completa y matizada de los eventos y procesos históricos que caracterizaron este periodo, permitiendo que la investigación tenga una visión detallada y crítica del papel del Estado en la economía, destacando cómo las políticas gubernamentales pueden impulsar, pero también limitar, el desarrollo sostenible de una industria y entrar en conflicto con las organizaciones sindicales. Además, el estudio del *boom* pesquero aporta una perspectiva integral sobre cómo los fenómenos económicos pueden influir y ser influenciados por factores políticos y sociales dentro de la prensa. Por otra parte, la importancia de considerar los factores externos, como las políticas económicas globales y las fluctuaciones del mercado internacional de productos pesqueros, en la explicación de los desarrollos internos. Este análisis contextualiza el *boom* dentro de un marco más amplio, ofreciendo nuevas interpretaciones y cuestionando narrativas simplistas que predominan en algunos estudios anteriores.

En la introducción de este trabajo se establecieron varios parámetros clave, como el análisis de las políticas gubernamentales, el análisis de contenido de la cobertura del *boom* en algunos periódicos de Lima y su contraste con el de los periódicos sindicales. A lo largo de la investigación, se han abordado estos aspectos de manera exhaustiva, cumpliendo con los objetivos planteados inicialmente, logrando proporcionar una visión comprehensiva del *boom*, analizando sus causas, desarrollo y consecuencias desde múltiples perspectivas. El uso selecto de fuentes primarias y la escasez de investigaciones con respecto al proceso ha sido un factor importante a tomar en cuenta durante esta investigación. Las fuentes primarias incluyen documentos oficiales y diarios limeños que informaban de la industria pesquera durante el *boom*. Estas fuentes han proporcionado información valiosa y perspectivas de primera mano que han enriquecido el análisis. Las fuentes secundarias, por su parte, han permitido situar los hallazgos en un contexto historiográfico más amplio y contrastar diferentes interpretaciones y enfoques. La combinación de estos dos tipos de fuentes ha permitido una triangulación de datos que ha fortalecido la validez de las conclusiones presentadas.

A partir de esta investigación se sugiere investigar más a fondo las implicaciones sociales del boom, especialmente en términos de cambios demográficos en las regiones costeras. Además, sería valioso realizar

¹⁷ *El Amauta del Mar*. N° 4, 1969, p. 1.

¹⁸ *Extra*. N° 1932, 27 de marzo de 1971, p. 3.

estudios comparativos con otros países que hayan experimentado fenómenos similares, para identificar patrones y lecciones que puedan aplicarse a contextos contemporáneos. El enfoque comparativo podría proporcionar valiosas lecciones sobre políticas de manejo sostenible de recursos y la gestión de la industria pesquera. Además, sería relevante investigar cómo las comunidades costeras han evolucionado desde el *boom* pesquero hasta la actualidad, examinando los cambios socioeconómicos y culturales a lo largo del tiempo. Otra línea de investigación son las políticas de gestión de recursos naturales en el Perú post-*boom* pesquero, evaluando cómo las lecciones aprendidas de este periodo han influido en la formulación de políticas actuales y cómo la sobreexplotación de recursos marinos afectó la biodiversidad y ecosistemas marinos, y qué medidas se han tomado (o se deberían tomar) para mitigar estos efectos. Finalmente, el papel de las políticas internacionales y los mercados globales en la industria pesquera peruana. Este enfoque podría arrojar luz sobre cómo las dinámicas globales influyen en las economías locales y cómo los países pueden adaptarse a estos cambios para promover un desarrollo económico sostenible. A su vez se recomienda explorar las narrativas culturales y las representaciones del *boom* pesquero en la literatura y el arte peruano, para comprender cómo este periodo ha sido interpretado y recordado en la memoria colectiva del país.

La investigación sobre el *boom* pesquero peruano (1968 y 1975) ha considerado, en primer lugar, cómo la explotación intensiva de recursos marinos, principalmente la anchoveta, transformó radicalmente la economía peruana; además, que este crecimiento rápido y desmedido llevó a la sobreexplotación de recursos marinos, particularmente la anchoveta, lo cual tuvo consecuencias ecológicas adversas y afectó la sostenibilidad de la industria pesquera en el largo plazo. Este *boom* pesquero que se había convertido en una de las principales fuentes de ingresos, aunque por un corto periodo de tiempo, no solo contribuyó significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país, sino que también provocó un cambio estructural en el sector industrial y en la política económica del gobierno. El análisis detallado ha permitido identificar las políticas implementadas por el gobierno de Velasco Alvarado, las cuales fueron cruciales para el desarrollo y la eventual caída de esta industria. Estas políticas incluyeron la nacionalización de la industria pesquera, la implementación de reformas y la creación de empresas estatales como Pesca Perú, que jugó un papel crucial en el desarrollo y la expansión de esta industria al buscar una mayor distribución de los beneficios económicos entre la población.

Sin embargo, la falta de una gestión sostenible y el agotamiento de los recursos pesqueros llevaron a una crisis ambiental y económica que afectó profundamente a la industria y a las comunidades costeras dependientes de la pesca. En el ámbito social, el *boom* pesquero alteró la dinámica de las comunidades costeras, transformando las relaciones laborales y sociales, generando una migración considerable hacia las zonas costeras en busca de oportunidades laborales, lo cual generó cambios en la estructura demográfica y social de estas áreas. A pesar de los beneficios económicos, también surgieron conflictos laborales y sociales debido a las condiciones de trabajo y la distribución desigual de los beneficios generados por la industria. Desde la prensa se pudo analizar como las revistas sindicales fueron escenario de conflicto y fortalecimiento del sentido de comunidad de las organizaciones de los trabajadores de la industria pesquera, las cuales fijaron antagonismos, simpatías; elogios o críticas según las medidas del gobierno de turno, destacando dos momentos: antes y durante el gobierno de Velasco. Desde una perspectiva cultural, el *boom* pesquero modificó los patrones de consumo alimenticio en Lima. El pescado y los productos marinos se integraron de manera prominente en la dieta local, apoyados por campañas gubernamentales y publicitarias que promovían sus beneficios nutricionales y económicos. Este cambio en los hábitos alimenticios se reflejó en una mayor presencia de platos de pescado en restaurantes y hogares, así como en una diversificación de los productos pesqueros disponibles en los mercados. Además, el *boom* pesquero influyó en la cultura limeña, adaptando recetas tradicionales para incluir productos marinos y cambiando las costumbres culinarias de la población. Las festividades y tradiciones alimenticias también incorporaron más productos del mar, evidenciando una aceptación generalizada del pescado en la dieta diaria.

En conclusión, esta investigación no solo ha aportado una comprensión más profunda del *boom*, sino que también ha abierto nuevas vías para el estudio de la historia económica y social del Perú. Los hallazgos obtenidos y las perspectivas planteadas contribuirán sin duda al enriquecimiento del debate historiográfico y al desarrollo de políticas más informadas y sostenibles en el futuro; reflexionando que el boom pesquero fue un fenómeno complejo con beneficios económicos inmediatos y transformaciones culturales y sociales significativas, pero que también planteó retos importantes en términos de sostenibilidad a largo plazo. Ya que este auge representado a través de la prensa no sólo se representó en la prensa mediante los ingresos por exportaciones, sino que también trajo consigo la creación de numerosos empleos tanto directos como indirectos, mejorando las condiciones de vida en las zonas costeras y contribuyendo a la reducción del desempleo; asimismo, dicha representación se

contrasta con la de los trabajadores pesqueros expresada en las revistas que ellos mismos financiaron en un contexto de auge económico parcializado y gobierno autoritario.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, C., & Drinot, P. (2018). *La revolución peculiar: repensando el Gobierno Militar de Velasco*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Basadre, J. y Palacios, R. (2005). *Historia de la República del Perú (1822-1933): Historia de la República del Perú (1933-2000)*. Lima: El Comercio.
- Beddington, J., Agnew, D., & Clark, C. (2007). *Current Problems in the Management of Marine Fisheries*. *Science*, 316(5832), 1713-1716. <https://doi.org/10.1126/science.1137362>
- Chavez, F., & Barber, R. (1987). An estimate of new production in the equatorial Pacific. *Deep Sea Research Part A Oceanographic Research Papers*, 34(7), 1229-1243. [https://doi.org/10.1016/0198-0149\(87\)90073-2](https://doi.org/10.1016/0198-0149(87)90073-2)
- Contreras, C., y Cueto, M. (2013). *Historia del Perú contemporáneo: desde las luchas por la independencia hasta el presente*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Contreras, C. y Zuloaga, M. (2014). *Historia mínima del Perú*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Delgado, P. (2020). Consideraciones para la elaboración de la estrategia peruana de economía circular en el sector pesquero. *Revista De Derecho Administrativo*, (19), 313-342. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/24311>
- Ferguson-Cradler, G. (2024). Coping with crisis: The Peruvian state-owned fishing enterprise Pesca Perú, 1973–1998. *Business History*, 66(5), 1–24. <https://doi.org/10.1080/00076791.2023.2292751>
- Goffman, E. (2006). *Frame Analysis: Los marcos de la experiencia*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Herbozo, J. (2020). Canto enfermo: migración, enfermedad y melodrama en El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. *Chasqui*, 49(1), 308–325. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7688650>
- Kuramoto, J. y Glave, M. (2008). “Extractivismo y crecimiento económico en el Perú, 1930-1980”. En C. Contreras (Eds.). *Compendio de historia económica del Perú: Economía peruana entre la gran depresión y el reformismo militar, 1930-1980* (pp. 105-158). Lima: Banco Central de Reserva del Perú.
- Koziner, N. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. Buenos Aires: Universidad Austral.
- Maldonado Félix, H., & Puertas Porras, M. E. (2009). Política económica comercial EE.UU. Perú: importación del atún peruano (1952). *Investigaciones Sociales*, 13(23), 283-300. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.15381/is.v13i23.7234>
- _____. (2011). La pesca industrial peruana antes de la anchoveta (1923-1955). *Investigaciones Sociales*, 15(27). <https://doi.org/10.15381/is.v15i27.7703>
- Miranda, M. (2016). *Pescado para el desarrollo: la reforma pesquera de consumo humano en el gobierno de Juan Velasco Alvarado*. Tesis de Licenciatura en Historia. Lima: PUCP, 1-90. Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.12404/7674>
- _____. (2018). El Consumo Humano de Anchoveta en el Perú. Recuento histórico del periodo prehispánico a 1970. Lima: Sociedad Nacional de Pesquería. Recuperado de <https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2022/04/El-Consumo-Humano-de-la-Anchoveta-en-Peru.pdf>
- Morán, D., y Aguirre, M. I. (2008). La prensa y el discurso político en la historia peruana: algunas consideraciones teóricas y metodológicas. *Investigaciones Sociales*, 12(20), 229-248. <https://doi.org/10.15381/is.v12i20.7179>
- Peña, C. (2019). *Eventos El Niño y su impacto en la pesquería de anchoveta en Perú*. Tesis de Máster en Ciencia en Gestión Pesquera Sostenible. Valencia: Universidad de Alicante, 1-73. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10045/112564>
- Quiroz, A. (2013). *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Ramírez, N. (2003). La ciudad y los medios: novelas de ‘interpretación’ de ‘la realidad peruana’. *Lucero*, 14(1), 82-94. Recuperado de <https://escholarship.org/uc/item/62f8645v>
- Romero, E. y Contreras, C. (2006). *Historia económica del Perú*. Lima: UNMSM. Recuperado de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/5-gran-depresion-y-reformismo-militar.pdf>

- Roncagliolo, R. y Macassi, S. (1989). Prensa y poder en el Perú. *Diálogos de la comunicación*, (24), 4. Recuperado de <https://felafacs.org/dialogos/pdf24/roncagliolo-macassi.pdf>
- Tarrow, S. (2012). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Thorp, R. y Bertram, G. (1978). *Peru 1890-1977: Growth and policy in an open economy*. London: Mac Millan Press.
- Walsh, J., Whitley, T., Esaias, W., Smith, R., Huntsman, S., Santander, H., y De Mendiola, B. (1980). The spawning habitat of the Peruvian anchovy, *Engraulis ringens*. *Deep Sea Research Part A Oceanographic Research Papers*, 27(1), 1-27. [https://doi.org/10.1016/0198-0149\(80\)90069-2](https://doi.org/10.1016/0198-0149(80)90069-2)